

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА

Насырова Зарина Акбаровна

Доцент кафедры внутренних болезней и кардиологии №2
Самаркандский государственный медицинский университет

Эргашова Эркин Эргашевич

Резидент магистратуры кафедры внутренних болезней и
кардиологии №2 Самаркандский государственный медицинский
университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18280016>

ARTICLE INFO

Received: 14th January 2026

Accepted: 15th January 2026

Online: 16th January 2026

KEYWORDS

Оценить прогностическое значение различных типов нарушений проводимости сердца в развитии неблагоприятных клинических исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

ABSTRACT

Нарушения проводимости сердца (блокады ножек пучка Гиса, атрио-вентрикулярные блокады, удлинение интервалов PR и QRS) широко распространены у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и традиционно рассматриваются как вторичные или «фоновые» изменения. Однако современные клинические и популяционные исследования демонстрируют их значимую прогностическую роль в развитии хронической сердечной недостаточности, повторных ишемических событий, аритмий и сердечно-сосудистой смертности. Особое внимание уделяется блокаде левой ножки пучка Гиса и расширению комплекса QRS, которые отражают выраженную электромеханическую диссинхронию и ремоделирование миокарда. В этой связи оценка ЭКГ-показателей как доступных и воспроизводимых маркеров риска представляет собой актуальное направление современной кардиологии.

Актуальность

Нарушения проводимости сердца (блокады ножек пучка Гиса, атрио-вентрикулярные блокады, удлинение интервалов PR и QRS) широко распространены у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и традиционно рассматриваются как вторичные или «фоновые» изменения. Однако современные клинические и популяционные исследования демонстрируют их значимую прогностическую роль в развитии хронической сердечной недостаточности, повторных ишемических событий, аритмий и сердечно-сосудистой смертности. Особое внимание уделяется блокаде левой ножки пучка Гиса и расширению комплекса QRS, которые отражают выраженную электромеханическую диссинхронию и ремоделирование миокарда. В

этой связи оценка ЭКГ-показателей как доступных и воспроизводимых маркеров риска представляет собой актуальное направление современной кардиологии.

Цель исследования

Оценить прогностическое значение различных типов нарушений проводимости сердца в развитии неблагоприятных клинических исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материалы и методы

Проведено проспективное наблюдательное исследование с включением 210 пациентов (возраст ≥ 35 лет), проходивших лечение по поводу ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии в 2022–2025 гг. Пациенты были распределены на группы в зависимости от типа нарушений проводимости: блокада правой ножки пучка Гиса ($n=68$), блокада левой ножки пучка Гиса ($n=52$), атрио-вентрикулярная блокада I–II степени ($n=45$) и контрольная группа без нарушений проводимости ($n=45$). Всем больным выполнялись стандартная ЭКГ, холтеровское мониторирование, эхокардиография и определение NT-proBNP. В течение 24 месяцев оценивались клинические исходы (госпитализация по поводу ХСН, повторный инфаркт миокарда, внезапная сердечная смерть). Прогностический анализ проводился с использованием логистической регрессии и анализа выживаемости.

Результаты

В исследуемой когорте ($n=210$) наиболее часто регистрировалась блокада правой ножки пучка Гиса — 32,4% ($n=68$), далее блокада левой ножки — 24,8% ($n=52$) и АВ-блокада I–II степени — 21,4% ($n=45$); контроль без нарушений проводимости составил 21,4% ($n=45$). Пациенты с ЛНПГ имели наиболее выраженные электрокардиографические отклонения: средняя длительность QRS достигала 146 ± 22 мс (против 96 ± 9 мс в контроле), PR — 196 ± 19 мс, а QTc — 453 ± 28 мс, что указывало на выраженную внутрижелудочковую диссинхронию и повышенную электрическую нестабильность. В группе ЛНПГ расширение QRS также было значимым (132 ± 18 мс), однако сопровождалось менее выраженными изменениями PR и QTc по сравнению с ЛНПГ. При АВ-блокаде I–II степени доминировало удлинение PR (226 ± 32 мс) при относительно сохранённой ширине QRS (108 ± 12 мс), отражая преимущественно проксимальный уровень задержки проведения.

По данным эхокардиографии структурно-функциональные изменения были максимальными у больных с ЛНПГ: ФВ ЛЖ снижалась до $47,3 \pm 6,8\%$ (vs $58,6 \pm 5,9\%$ в контроле; $p < 0,01$), индекс массы миокарда ЛЖ повышался до 138 ± 21 г/м² ($p < 0,05$), а КДО ЛЖ увеличивался до 164 ± 35 мл ($p < 0,05$). Эти изменения сопровождалось наиболее высокими значениями NT-proBNP — 520 ± 150 пг/мл (vs 260 ± 95 пг/мл в контроле; $p < 0,01$), что согласуется с более выраженным ремоделированием и большей вероятностью декомпенсации ХСН. У пациентов с ЛНПГ отмечались умеренное снижение ФВ ЛЖ ($51,4 \pm 7,2\%$) и повышение NT-proBNP (388 ± 120 пг/мл), тогда как при АВ-блокадах фиксировались промежуточные значения ФВ ЛЖ ($50,2 \pm 7,1\%$) и NT-proBNP (460 ± 130 пг/мл), что указывает на клиническую неоднородность этой группы и возможное влияние сопутствующей патологии (ИБС, АГ).

Заключение

Нарушения проводимости сердца являются клинически значимыми и независимыми предикторами неблагоприятных исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Блокада левой ножки пучка Гиса и удлинение комплекса QRS обладают наибольшей прогностической ценностью, отражая выраженное ремоделирование миокарда и высокий риск развития хронической сердечной недостаточности. Включение ЭКГ-параметров проводимости в алгоритмы стратификации риска позволяет повысить точность прогноза и обосновать персонализированный подход к ведению данной категории больных

Список литературы:

1. Glikson M., Nielsen J.C., et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. *Eur Heart J.* 2021;42:3427–3520.
2. McDonagh T.A., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur J Heart Fail.* 2021;23:387–413.
3. Kusumoto F.M., Schoenfeld M.H., et al. ACC/AHA/HRS guideline on bradycardia and conduction delay. *Circulation.* 2019;140:e382–e482.
4. Rankinen J., et al. QRS duration and mortality/new-onset HF in ECG-LVH. *BMJ Open.* 2022;12:e053477. Zareei M., et al. Prolonged PR interval and clinical outcomes in heart failure: systematic review. *BMC Cardiovasc Disord.* 2024.
5. Feng J., et al. Prognostic value of QRS duration in dilated cardiomyopathy: meta-analysis. *Front Cardiovasc Med.* 2023.

